

DISCALCULANDO: JOGO DIGITAL PARA AUXILIAR ALUNOS DIAGNOSTICADOS COM DISCALCULIA - DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA MATEMÁTICA

Marcos Antônio Martuchi – UNESP marcos.martuchi@unesp.br;
Marcos Américo – UNESP marcos.americo@unesp.br
Eixo 4: Educação, inclusão e diversidade cultural

Resumo

O estudo investiga a Discalculia, dificuldade de aprendizagem de matemática e propõe a criação de um jogo digital, que se mostra como uma possibilidade de construção do conhecimento no âmbito educacional. Justifica-se a pesquisa, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados no final dos anos 90 que apresentaram uma proposta de reorientação curricular para as instituições de ensino, buscando um enfoque reflexivo sobre a prática pedagógica e a formação do cidadão como um todo, tornando relevantes discussões sobre igualdade de direitos, discriminação, solidariedade, respeito e dignidade do ser humano. Neste contexto, a realização de atividades lúdicas como jogos podem ser utilizadas como estratégia para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. O objetivo principal foi a criação de um jogo digital com base na pesquisa sobre o tema Discalculia. A metodologia fundamenta-se num estudo exploratório, utilizando como estratégia um levantamento bibliográfico a respeito de temáticas sobre transtornos de aprendizagem em matemática, no caso a Discalculia, bem como a realização de atividades lúdicas para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Para a criação do jogo optou-se pela metodologia de Design Thinking. Desse modo, tendo em vista o contexto apresentado, e pautando-se numa prática pedagógica baseada em metodologia interativa e que acredita no potencial dos jogos digitais para incentivar o aprendizado matemático, apresenta-se como resultado o jogo digital Discalculando. Conclui-se que o estudo possibilitou a criação de atividades no jogo que buscam favorecer a dialógica ensino-aprendizagem fortalecendo a função social da escola.

Palavras-chave: Jogo digital. Ensino-aprendizagem. Matemática. Discalculia.

Introdução

O ensino proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996 (LDB) está em função do objetivo maior do ensino fundamental, ou seja, propiciar a formação básica para a cidadania, criando condições de aprendizagem. (BRASIL..., 1996, p.11)

Entretanto, o Brasil tem enfrentado vários problemas educacionais, destacando-se a taxa de abandono escolar e índices de evasão, além do desempenho dos alunos. Esses problemas acham-se inter-relacionados com o desenvolvimento do país e o exercício da cidadania, uma vez que, para se pensar em igualdade, é preciso haver desenvolvimento socioeconômico e humano.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Por sua vez, os 193 Estados Membros da Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda 2030, trabalhando para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2016; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2018; PLATAFORMA... 2018, n.p). Desse modo, o ODS-4 preconiza a “garantia de uma educação inclusiva e equitativa de qualidade para promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos”.

Apenas a título de localização, é importante apresentar brevemente o contexto regional onde este estudo se insere. O município de Ourinhos-SP, possui 30 escolas de ensino fundamental, das quais, 14 estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação de Ourinhos-SP.

Diante do exposto, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória e descritiva (Marconi; Lakatos, 2010, p. 172-182) com foco nos enlaces e inter-relação entre os temas discalculia e jogos digitais buscando elaborar e apresentar uma ferramenta que possa auxiliar no ensino da matemática a fim de oferecer e contribuir com uma educação de qualidade.

Dificuldades de aprendizagem

Segundo Correia (2007, p. 155-172) no início dos anos 60, o termo Dificuldades de Aprendizagem passou a fazer parte do vocabulário acadêmico, descrevendo uma série de incapacidades relacionadas ao insucesso escolar que não deviam ou podiam ser atribuídas a outros tipos de problemas de aprendizagem.

A disciplina de matemática apresenta considerável progresso com a utilização de jogos e, para Grandó (1995, p. 24-26), nota-se que, para o ensino da Matemática, que tem se apresentado como uma das áreas mais caóticas em termos de compreensão dos conceitos nela envolvidos, o elemento jogo se apresenta com formas e características específicas, propícias a dar compreensão as estruturas matemáticas existentes e de difícil assimilação.

Discalculia

Dificuldades matemáticas associadas às dificuldades de aprendizagem nem sempre apresentam explicações pedagógicas precisas, muitas vezes são atribuídos rótulos ao aluno: não possui pré-requisito, não compreende conceitos básicos, dentre outros. Mas, nem sempre essas são as causas do fracasso no aprendizado de matemática, a razão pode ser um transtorno de aprendizagem chamado Discalculia.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Referido, primeiramente, por Kosc (1974, p. 159-162) que realizou um estudo sobre esse transtorno relacionado às habilidades matemáticas, definindo-o como uma desordem estrutural nas habilidades matemáticas, originado em desordens genéticas ou congênitas nas partes do cérebro que são um substrato anatômico-fisiológico de maturação das habilidades matemáticas.

Correa e MacClean (1999, p.173-194) apontam que entre as suas características estão as dificuldades em realizar cálculo simples, como adição; responder problemas matemáticos; reconhecer números; inverter números (6 por 9); ler e escrever símbolos matemáticos.

Algumas das dificuldades encontradas pelos alunos e a maneira como se manifestam estão resumidas no Quadro 1, elaborado a partir de Vieira (2004, p. 16):

Quadro 1 – Dificuldades relacionadas à Discalculia

Dificuldades	Manifestações
Dificuldade na identificação de números	O aluno pode trocar os algarismos 6 e 9, 2 e 5, dizer dois quando o algarismo é quatro.
Incapacidade para estabelecer uma correspondência recíproca	Dizer o número a uma velocidade e expressar, oralmente, em outra.
Escassa habilidade para contar compreensivamente	“Decorar” rotina dos números, ter déficit de memória, nomear de forma incorreta os números relativos ao último dia da semana, estações do ano, férias.
Dificuldade na compreensão dos conjuntos	Compreender de maneira errada o significado de um grupo ou coleção de objetos.
Dificuldade na conservação	Não conseguir compreender que os valores 6 e 4 + 2 ou 5 + 1 se correspondem; para eles, somente significam mais objetos.
Dificuldade no cálculo	O déficit de memória dificulta essa aprendizagem. Confusão na direcionalidade ou apresentação das operações a realizar.
Dificuldade na compreensão do conceito de medida	Não conseguir fazer estimativas acertadas sobre algo quando necessitar dispor das medidas em unidades precisas.
Dificuldade para aprender a dizer as horas	Aprender as horas requer a compreensão dos minutos e segundos e o aluno com discalculia quase sempre apresenta problemas.
Dificuldade na compreensão do valor das moedas	Tem problemas na aquisição da conservação da quantidade em relação às moedas, por exemplo: 1 moeda de 25 = 5 moedas de 5.
Dificuldade na compreensão da linguagem matemática e dos símbolos	Adição, subtração, multiplicação, divisão, +, -, x, ÷.
Dificuldade em resolver problemas orais	O déficit de decodificação e compreensão do processo leitor impedirá a interpretação correta

dos problemas orais.

Fonte: VIEIRA, 2004, p. (116).

O lúdico no processo de ensino-aprendizagem

O brincar no cotidiano da criança é a atividade mais importante, fundamental e prazerosa para o seu desenvolvimento motor, emocional, mental e social. Portanto, conforme Artilheiro; Almeida e Chacon (2011, p. 611-616), por meio dessas atividades, a criança explora a parte sensório-motora, em que desenvolve ações coordenadas e movimentos corporais. Por outro lado, os jogos, que são muito utilizados, desenvolvem o intelecto e expandem as habilidades de linguagem, por meio dos quais a criança compreende o mundo onde vive e aprende a distinguir a fantasia da realidade.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998 (BRASIL., 1998, p. 27-29) destaca os jogos e brincadeiras como ferramentas essenciais no processo de ensino-aprendizagem.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste estudo optou-se pela metodologia de *Design Thinking*. Abordagem de pensamento criativo utilizada para gerar e organizar ideias, bem como soluções para os problemas enfrentados nos mais diversificados modelos de organizações visto que [...] os princípios de *design thinking* são aplicáveis a uma ampla variedade de organizações (BROWN, 2020, p. 6). Conforme ilustrado na Figura 1, o processo de *design thinking* pode ser dividido em etapas.

Figura 1 - Etapas do design thinking

Fonte: Autor, 2024.

Etapa 1 – empatia ou imersão, objetiva conhecer e entender a situação problema.

Trata-se de estudo exploratório, utilizando como estratégia um levantamento bibliográfico a respeito de temáticas sobre transtornos de aprendizagem em matemática, no caso a Discalculia. O estudo assume forma de pesquisa bibliográfica (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 183), sendo construída a partir do levantamento, leitura, interpretação e análise de dados já publicados em livros, revistas, artigos e sites. Esta pesquisa exploratória pautou-se na abordagem de três passos, que, segundo Keshav (2007 p. 83-84) é um método prático e eficiente para leitura de artigos de pesquisa evitando esforço desnecessário, principalmente no que diz respeito as inúmeras horas dedicadas para leitura de papéis que, em muitas vezes não suprem a nossa necessidade.

Etapa 2 – definição ou análise/planejamento, organização dos dados e planejamento das tarefas que compõem o processo.

Constitui-se em pesquisa exploratória e descritiva desenvolvida por meio por princípios teóricos de Lakatos; Marconi (2010, p. 183), utilizando as técnicas de

questionários e entrevistas direcionados aos profissionais da educação municipal (professores, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos), para levantamento do número de alunos atendidos nas salas de recurso, bem como as dificuldades apresentadas no aprendizado de matemática. Tabulação dos dados levantados por meio dos questionários e entrevistas e análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*) para entender suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Para responder questões norteadoras, definir conhecimentos relevantes e planejar as etapas, a pesquisa utilizou o Diagrama Belluzzo®, ilustrado na Figura 2 e que tem como base a concepção de um mapa conceitual, utilizando representações geométricas que não dependem de linhas e hierarquias, as figuras se encarregam de diferenciar os assuntos e as suas relevâncias para o autor.

Figura 2 - Diagrama Belluzzo® (Proc. INPI n° 829859837)

Fonte: Autor, 2024 (Adaptado de Belluzzo, 2007, p.81).

Etapa 3 – ideação, com os pontos que precisam de solução mapeados, reunir a equipe em um *brainstorming*, produzindo uma tempestade de ideias e geração de *insights* apresentando as muitas soluções criativas possíveis.

Etapa 4 – prototipação, após coletar diversas ideias e soluções criativas, escolher as alternativas com maiores chances de sucesso gerando uma versão beta que representa as ideias por meio de um protótipo que é apenas um esboço de como o *software* (jogo digital) funcionará.

Etapa 5 – teste, verificação de aspectos relevantes e significativos para resolução do problema identificado, bem como propor melhorias antes da implementação por meio da apresentação e compartilhamento do protótipo buscando um *feedback* do usuário no intuito de identificar o que funcionou e se está fazendo o que deveria ser feito.

Etapa 6 – implementação, corresponde à elaboração e preparação dos módulos necessários para execução do *software* (jogo digital).

Para o processo de desenvolvimento de *software* utilizou-se como referencial Pressman (2011, p. 32-35) que o explica como sendo traduzido por uma sequência de tarefas que facilita o gerenciamento e sua evolução. Além disso, para o desenvolvimento do projeto, utilizou-se o modelo de ciclo de vida em espiral (MACÊDO, 2012, n.p), ilustrado na Figura 3, desenvolvido de modo a combinar as melhores características dos modelos: linear e prototipação, composto por quatro fases.

Figura 3 – Modelo de ciclo de vida em espiral

Fonte: MACÊDO (2012).

- Fase 1: Determinar objetivos e estratégias para alcançá-los.
- Fase 2: Avaliação das alternativas e análise dos riscos.
- Fase 3: Fase de desenvolvimento, incluindo a codificação, especificação e design do produto.
- Fase 4: Revisão das fases anteriores e planejamento do próximo ciclo.

Resultados e discussão

Discussões sobre igualdade de direitos, discriminação, solidariedade, respeito e dignidade do ser humano são de suma importância para a formação do cidadão frente as exigências impostas pelo mundo contemporâneo, cabe a escola refletir sobre a prática pedagógica, preparando seus alunos para as mais diversas demandas sociais. Diante do exposto, este estudo e pesquisa buscou a criação de um jogo digital, que se apresenta como uma alternativa pedagógica para auxiliar alunos diagnosticados com o transtorno de aprendizagem Discalculia, estando em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que reconhecem o papel desempenhado pela educação como fator principal de desenvolvimento.

Descrição do jogo

Os menus iniciais do jogo, ilustrados na Figura 4, permitem ao aluno ou ao professor responsável pelo atendimento a escolha do nível escolar.

Figura 4 - telas iniciais (menus)

Fonte: Autor, 2024.

Em relação as atividades, conforme ilustrado na Figura 5, iniciou-se com as básicas, a fim de que o aluno conheça os números.

Figura 5 - conhecendo os números

Fonte: Autor, 2024.

Após a familiarização com os números, conforme ilustrado na Figura 6 iniciam-se as operações aritméticas trabalhando com unidade.

Figura 6 - aprendendo a adição

Fonte: Autor, 2024.

Creative Commons

O avanço das tecnologias de informação e comunicação, as novas modalidades de trabalho e compartilhamento corroboraram para novas formas, organizações e modalidades de licenciamento, tais como *Creative Commons* (INFOWESTER, 2022, p. 6-8), utilizando para licenciamento deste produto a Licença 5 (BY NC SA), permitindo o uso e criação de obras derivadas do material para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos e o licenciamento sob condições idênticas.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Conclusões

O presente estudo teve como tema as dificuldades de aprendizagem de matemática, especificamente o transtorno denominado como Discalculia e a criação de um jogo digital, o Discalculando.

O estudo aprofundado sobre o transtorno de aprendizagem Discalculia, possibilitou identificar os níveis de dificuldades apresentados pelos alunos e criar um jogo digital cujas atividades buscam favorecer a dialógica ensino-aprendizagem fortalecendo a função social da escola, criando uma educação inclusiva e equitativa de qualidade que promova oportunidades de aprendizagem para todos.

Desse modo, espera-se que esta contribuição possa ser validada, implementada e melhorada continuamente junto àqueles interessados e aos que carecem de auxílio e ajuda para desenvolverem plenamente suas capacidades em uma sociedade hiperconectada como a que vivemos.

Referências

ARTILHEIRO, A. P. S.; ALMEIDA, F. de A.; CHACON, J. M. F.. **USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO PREPARO DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIAL.** *Acta Paul. Enferm*, São Paulo, v. 24, n. 5, p. 611-616, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002011000500003&lng=en&nrm=iso . Acesso em: 28 jun 2023.

BELLUZZO, R. C. B. **Construção de mapas:** desenvolvendo competências em informação e comunicação. 2. ed. Bauru: Cá entre nós, 2007.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394).** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 08 nov 2023.

BRASIL. MEC. **Referencial nacional curricular para a educação infantil.** Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. Acesso em: 20 nov 2023.

BROWN, T. **Design thinking:** uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Edição comemorativa 10 anos. Rio de Janeiro: Alta books, 2020.

CORREA, J.; MACCLEAN, M. Era uma vez...um vilão chamado matemática: um estudo intercultural da dificuldade atribuída à matemática. **Psicologia Reflexão e Crítica**, 12, n 1, p.173-194, 1999.

CORREIA, L. M. Para uma definição portuguesa de dificuldades de aprendizagem específicas. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v.13, n.2, p. 155-172. 2007.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

GRANDO, R. C. **O jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensino-aprendizagem da matemática.** Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, UNICAMP. Campinas, 1995.

KESHAV, S. How to read a paper. SIGCOMM Comput. **Commun. Rev.** v.37, n. 3, p. 83-84. 2007. Disponível em: <http://ccr.sigcomm.org/online/files/p83-keshavA.pdf>. Acessado em: 18 fev. 2023.

KOSC, L. Developmental dyscalculia. **J Learn Disabil.** 1974; 7:159-162.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos da metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MACÊDO, D. **Modelos de ciclo de vida.** 2012. Disponível em: <https://www.diegomacedo.com.br/modelos-de-ciclo-de-vida/> acessado em: 20 nov. 2022.

O QUE SÃO OS SÍMBOLOS CC, BY, ND, NC E SA? Disponível em: <https://www.infowester.com/creativecommons.php#simbolos>. Acesso em 05 jan 2023.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Brasil avança na implementação da Agenda 2030.** 2018. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/01/05/brasil-avan-a-na-implementa-o-da-agenda-2030.html> Acesso em: 15 ago 2023.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. **From the MDGs to sustainable development for all: lessons from 15 years of practice.** 2016. Disponível em: <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/from-mdgs-to-sustainable-development-for-all.html> Acesso em: 15 ago 2023.

VIEIRA, E. **Transtornos na aprendizagem da matemática: número e discalculia.** **Revista Ciências e Letras**, n. 35, p. 109-119, 2004. Disponível em: <https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/publicacoes>. Acessado em 12 set. 2023.

